

PEDAGOGIK JAMOANI PARTISIPATIV BOSHQARISHNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

U. Nurmatov

Qarshi davlat universiteti Psixologiya kafedrası mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040115>

Annotatsiya: Maqolada maktab pedagogik jamoasini partisipativ boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari o'rganilgan. Unda mazkur muammoning nazariy va amaliy jihatlari, bu borada psixolog olimlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari haqida so'z borgan. Shuningdek, maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasasi rahbarining boshqaruv faoliyatida partisipativlik uslubining o'rni, uning mazmun-mohiyati va afzalliklari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: maktab, rahbar, pedagogik jamoa, boshqaruv xodimlari, boshqaruv uslubi, avtoritar uslub, demokratik uslub, liberal uslub, partisipativ uslub, qobiliyat, qaror qabul qilish.

Аннотация. В статье изучаются социально-психологические особенности партисипативного управления школьным педагогическим коллективом. Рассказывается о теоретических и практических аспектах этой проблемы, о научных исследованиях, проводимых психологами в этом направлении. Также в статье представлена подробная информация о роли метода участия в управленческой деятельности руководителя общего среднего образовательного учреждения, его сущности и преимуществах.

Ключевые слова: школа, лидер, педагогический коллектив, управленческий состав, стиль управления, авторитарный стиль, демократический стиль, либеральный стиль, партисипативный стиль, способности, принятие решений.

Annotation. The article studies the socio-psychological features of participatory management of school teaching staff. It tells about the theoretical and practical aspects of this problem, about scientific research conducted by psychologists in this direction. The article also provides detailed information about the role of the participation method in the management activities of the head of a general secondary educational institution, its essence and advantages.

Key words: school, leader, teaching staff, management, management style, authoritarian style, democratic style, liberal style, participatory style, abilities, decision making.

Maktab uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bug'uni bo'lib, uning faoliyati demokratiya va insonparvarlik, hammaboplik, umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi, xalqning ilmiy va madaniy an'analari, o'qitishning dunyoviy xarakteri, siyosiy partiyalar va ijtimoiy-siyosiy harakatlar ta'siridan xolilik, iqtidor va ilmni rag'batlantirish, o'quvchi va pedagog shaxsini hurmat qilish tamoyillari asosiga qurilishi belgilab qo'yilgan. Uning asosiy vazifasi esa ta'limning uzluksizligini, izchilligini, insonparvarligi va demokratikligi, ilmiyligi va dunyoviylikini ta'minlash, o'quvchilarga millati, dini va irqi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar umumiy o'rta ta'lim olish uchun imkoniyatlar yaratib berish, iste'dodli, qobiliyatli, bilimdon yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularga puxta bilim va ko'nikmalar berishda yangi pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etish, o'quvchilarda milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida milliy g'oya ruhida yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarini kamol toptirishdan iborat muhim jihatlarni o'z ichiga qamrab oladi.

Ma'lumki, maktabning o'quv-tarbiya jarayoni va kundalik faoliyatiga bevosita rahbarlik qilish maktab direktorining lavozim vazifasi hisoblanib, u vakolati doirasida maktabda ta'lim-

tarbiya berish (o'quv-tarbiya ishini tashkillashtiradi), maktabning ma'muriy-xo'jalik (ishlab chiqarish), moliyaviy ishini ta'minlaydi, maktabda xavfsizlik texnikasi meyorlari va qoidalariga rioya qilish tartibini yaratadi, ularning ishini nazorat qiladi. Modomiki shunday ekan, o'zini yetakchi deb hisoblaydigan har bir maktab rahbari jamoani samarali boshqarishning zamonaviy usullarini egallashi, buning uchun zamon bilan hamnafas odimlashi, o'zining kasbiy bilim va tajribasini oshirib borishi, sohaga oid barcha muammolarni tezkorlik bilan hal qila oladigan, tobe kishilarni psixologik jihatdan ajrata oladigan, ularning jinsi, yoshi, aqli va jismoniy imkoniyatlariga qarab ishni taqsim qila oladigan darajada bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Rahbarlik uslubi deganda boshqaruv jarayonida u yoki bu masalani hal qilishda rahbarning o'ziga xos yondashishi tushuniladi. Rahbar qaror qabul qilganda, uning ijrosini tashkil etganda va qo'l ostidagi xodimlar ishini nazorat qilganda o'z vazifalariga muvofiq ish ko'radi. Biroq, har bir rahbar bunda o'ziga xos ravishda, boshqaruv jarayonida o'zi uchun mos bo'lgan, o'z rahbarlik uslubini belgilaydigan usullar bilan faoliyat ko'rsatadi. Mutlaqo bir xil ikki kishi bo'lmaganidek, rahbarlikda ham mutlaqo bir xil uslub yo'q. Shu nuqtai nazardan, rahbarlik uslublarini tavsiflashda ijtimoiy psixologiya va menejmentga oid adabiyotlarda boshqaruv usullarini an'anaviy va zamonaviy turkumlarga bo'lib o'rganish odat tusiga aylangan. Bu borada G.Gibsh, M.Forverg, B.Bass, D.Barretta, K.Berd, K.Levin, R.Laykert, L.Berkovets, V.Xeytxorn, F.Fidler, D.Mak-Gregor va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlari tahsinga loyiqdir.

Boshqaruv uslubini farqlashdagi an'anaviy yondashuvlardan biri nemis psixologi K.Levin tomonidan kiritilgan tipologiya hisoblanadi. Muallif jahon psixologiyasidagi turli nazariyalarga asoslangan holda rahbarlik tipologiyasini yaratib, uning avtoritar, demokratik va liberal uslublarini ta'riflaydi. Buning uchun muallif jamoa hayotida rahbarning ahamiyati va roli masalasini yoritishga intiladi hamda bu borada muayyan yutuqlarga erishadi. Rahbar tiplarining psixologik tabiati muallif tomonidan keng ko'lamda bayon qilinadi hamda izohlab beriladi. Muallif tomonidan avtoritar rahbar shaxsiga nisbatan o'ziga bino qo'ygan, dimog'dor, o'z qobiliyati va imkoniyatlariga ortiqcha ishonadigan, hukmini o'tkazishga intiladigan shaxs deb ta'rif berilsa, demokratik uslub esa sheriklik va hamkorlikka asoslangan boshqaruv uslubi sifatida tan olinadi, liberal rahbar boshqaruvidagi jamoada demokratik tamoyillar hukm surishi, bunday boshqaruvda xodimlarga ishlash va o'zini namoyon qilish uchun butkul erkinliklar berilishi e'tirof etiladi. Boshqaruvning avtoritar, demokratik va liberal uslublari o'zaro qat'iy chegaraga ega emas va amaliyotda bir-biriga o'tib, to'ldirib turadi.

Bugungi kunda boshqaruv uslubiga an'anaviy yondashuvdan tashqari bir qator zamonaviy g'oyalar ham kirib keldiki, ularni bilish rahbarlik uslubini yanada ixtiyoriy idora etish imkoniyatini beradi. Bunday zamonaviy boshqaruv uslublaridan biri partisipativlik uslubi hisoblanib, unda rahbar pedagogik jamoani boshqarishda buysunuvchi xodimlar bilan gorizontol yo'nalishdagi munosabatlarni amalga oshirishi belgilab qo'yilgan. Bugungi kunda boshqaruv sohasi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar aynan partisipativlik uslubini nafaqat korxonalar va tashkilot boshqaruvida, balki pedagogik jamoani ham boshqarishda samarali uslublardan biri sifatida tan olmoqdalar. E'tiborli tomoni shundaki, bunday uslubdagi rahbar faoliyatida xodimlari (o'rinbosarlar, o'qituvchilar) bilan muntazam fikr almashib turish, rahbar va xodim munosabatida ochiqlik va samimiylilik kuzatiladi. Partisipativ uslubdagi rahbar xodimlarni tashkiliy qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etadi, shuningdek, rahbar o'z burch va huquqlarining ma'lum qismini xodimlar zimmasiga o'tkazadi va vaqti-vaqti bilan nazorat ishlarini amalga oshiradi. Tashkilot

kelajagi bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni rejalashtirish va amalga oshirishda xodimlarni jalb etish partisipativ boshqarishning afzalliklaridan biridir.

Pedagogik jamoani boshqarishda partisipativ uslubdagi rahbar faoliyatida quyidagilar namoyon bo'ladi: 1) bunday uslubda ishlaydigan rahbar mehnat jamoasidagi barcha muammolarni hal etishda qo'l ostidagi xodimlar xizmatidan foydalanadi va muntazam ravishda ular bilan fikr almashib turadi; 2) pedagogik jamoada o'zaro munosabatlarda rahbar va xodim munosabatida ochiqlik va samimiylilik kuzatiladi, rahbar har bir xodimni shaxs sifatida hurmat qiladi, ularga g'amxo'rlik ko'rsatadi; 3) pedagogik jamoani boshqarishda partisipativ rahbar malakali xodimlar bilimi va tajribasidan foydalanadi, doimiy ravishda ularni tashkiliy qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etadi; 4) bunday boshqaruv uslubida ishlaydigan rahbar o'z burch va huquqlarining ma'lum qismini xodimlar zimmasiga o'tka-zadi, bu bilan vorislik tamoyiliga qat'iy amal qilgan holda, rahbarlik lavozimiga zaxiralar yaratishga, o'z tajribasi va bilimi bilan munosib o'rinbosarlar tayyorlashga harakat qiladi; 5) rahbar ta'lim muassasasining asosiy muammolarni hal etish uchun maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishda xodimlarni jalb etadi, hamkorlikning oqilona tizimini yaratishga erishadi va hokazo. Ta'kidlanayotgan partisipativlik uslubi jamoadagi hamkorlik darajasi yuqoriligi bilan ajralib turadi va xodimning tashkilot manfaati yo'lidagi jonbozligini ta'minlovchi asosiy uslublardan biri hisoblanadi.

Pedagogik jamoada partisipativlik uslubini qo'llay oladigan rahbar shaxsi haqida gapirsak, u avvalambor, o'ziga ishongan inson, yoshi katta, ma'lumot darajasi ham yuqori, xodimidagi tashabbus va intilishni qadrlaydigan, undan ijodiy yondashuv va qadriyatlarga sodiqlikni kutadi. Xodimga tegishli bo'lgan xarakter xislatlari ko'p jihatdan bu uslubni qo'llash doirasini kengaytirishi mumkin. Bu toifa xodimlarga quyidagi xislatlar tegishlidir: yuksak bilim va malakaga ega bo'lish, mustaqil fikrlashga intilish, ijodiy salohiyatga egalik, ishga katta qiziqishning mavjudligi hamda istiqboldagi maqsadga yo'nalganlik, jamoada teng munosabatlarga intilish. Bunday xodim uchun uning tashkilot hayotiga qo'shayotgan ulushini baholash mezonlari – hamkasabalari fikridir. Bunday xodim odatda tashkilotda yuqori mavqega ega. Partisipativlik uslubini qo'llash imkoniyatining uchinchi manbai – guruh oldida turgan vazifadir. Bu vazifa quyidagi tavsiflarga ega bo'lganda ushbu uslub orqali maqsadga erishish mumkin: a) masala yechimlari ko'pligi, agar uni har xil yo'llar bilan hal etish imkoni bo'lsa; b) nazariy tahlil talab etuvchi va yuksak maxorat orqali hal etiluvchi; v) uni bajarish uchun o'rta me'yordagi ichki zo'riqish talab etilsa.

Umuman olganda, ta'lim muassasasiga rahbarlik qilish o'ta murakkab jarayon bo'lib, u shaxsdan nafaqat oliy ma'lumotga ega bo'lishni, balki pedagogik jamoani boshqarishga oid maxsus bilim, kasbiy tajriba va malakalarga ega bo'lishlikni talab etadi. Bugungi taraqqiyot zamonaviy rahbardan davr bilan hamnafas yurishni, ishda yuksak aql-farosat, katta kuch-g'ayrat, izlanish va topqirlikni namoyon qilishini, o'z ustida tinmay ishlash va zamonaviy boshqaruv uslublarini egallashlarini talab qiladi. Shu sababli pedagogik jamoani mohirlik bilan boshqarish uchun rahbar boshqarishning yangi zamonaviy usublari ustida tinmay izlanishi, muayyan loyihalar va proyeksiyalarni ishlab chiqishi, fan-texnika yutuqlari va ish yuritishning zamonaviy usullarini chuqur o'rganishi, pedagogik jamoani boshqarishning ilg'or va yanada mukammal usullarini yaratish borasida faol ijodiy izlanishlar olib borishi, malakasini doimiy suratda oshirishi lozim.

References:

1. Hayitov O.E., Djalalova S.M. Boshqaruv psixologiyasi // O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2008. – 184 b.
2. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. -T: YUNAKS-PRINT MCHJ, 2006. - 232 b.
3. G'oziyev E.,Toshimov R. Menejment psixologiyasi. -T: O'zMU, 2001. - 144 b.
4. Yoziyev E.S. Boshqaruv psixologiyasi // O'quv qo'llanma. – Qarshi: “Fan va ta'lim”, 2021. – 388 b.